

Süt Sığırlarında Dijital Teknoloji Kullanım Olanaklarının Bibliyometrik Analiz ile Değerlendirilmesi

Akdoğan Kaan Can TEKBİLEK^{1*}, Yasin ALTAY^{2,3}, Ayşe Övgü ŞEN⁴

Rabia ALBAYRAK DELIALIOĞLU⁴

¹ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

² Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootečni Bölümü, Eskişehir

³ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir

⁴ Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootečni Bölümü, Ankara

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): a.kaancantekbilek@gmail.com

Özet

Son yıllarda teknolojik gelişmeler, süt sığırcılığı işletmelerinin geleneksel olan yapısının dijital teknolojiye yönelmesine yol açmıştır. Bu çalışma, günümüzde dijitalleşmeye olan eğilimi ortaya koymak amacıyla yapılmış, Web of Science veri tabanında 1993 Ocak ile Ocak 2025 yılları arasındaki "süt sığırı", "sensör", "dijital görüntü işleme" ve "nesnelerin interneti (IoT)" anahtar kelimeleri taranmıştır. Yapılan tarama sonucunda elde edilen, 529 bilimsel makalenin bibliyografi verileri, bibliyometrik analiz yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu yıllar arasında, süt sığırcılığında yürütülen çalışmalarda anahtar kelimelerin zamanla akıllı sistemlere evrildiği ortaya konmuştur. Ayrıca anahtar kelimelerin, sensör, görüntü işleme ve IoT olmak üzere üç kategoride kümelendiği belirlenmiştir. Çalışmaların ana teması incelendiğinde; süt sığırı, mastitis, süt verimi, beslenme davranışı, tanımlama, risk faktörleri ve sürü yönetimi anahtar kelimelerinden oluştuğu gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde dijital görüntüleme yöntemleri ve vücut kondisyon skorunun motor tema ile niş tema arasında bir köprü görevi gördüğü gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, son yıllarda subklinik ketozisin biyosensörler yardımıyla belirlenmesine yönelik çalışmaların artış eğiliminde olduğu saptanmıştır. Teknolojik gelişmelerin süt sığırcılığı sektöründe ilerleyen dönemlerde de radikal değişikliklere yol açacağı görülmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda hayvan sağlığı ve refahını önceleyerek süt üretiminde artış sağlamakla birlikte iş gücü gereksinimini de minimuma indirecek uygulamaların benimseneceği öngörülmektedir.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :15.12.2024

Kabul Tarihi :30.01.2025

Anahtar Kelimeler

Bibliyometrik
süt sığırı
dijital görüntü işleme
sensör

Evaluation of Digital Technology Usage Possibilities in Dairy Cattle with Bibliometric Analysis

Abstract

In recent years, technological developments have led to the shift from the traditional structure of dairy farms to digital technology. This study was conducted to reveal the current trend towards digitalization, and the keywords "dairy cattle", "sensor", "digital image processing" and "internet of things (IoT)" were searched in the Web of Science database between 1993 and January 2025. A total of 529 scientific papers obtained from this search were evaluated using bibliometric analysis. The results indicated that the keywords in studies related to dairy cattle have evolved over time from classical herd management systems to smart systems. Additionally, the keywords have been clustered into three categories: sensors, image processing, and IoT. When examining the main themes of the studies, keywords such as dairy cattle, mastitis, milk yield, feeding behavior, identification, risk factors, and herd management were observed. It was found that digital imaging methods and body condition scores served as a bridge between the main theme and niche topics in the research. Furthermore, there has been an increasing trend in studies aimed at detecting subclinical ketosis using biosensors in recent years. Technological advances are expected to bring major changes to the dairy cattle industry in the future. It is predicted that new practices will focus on improving animal health and welfare, increasing milk production, and reducing the need for labor.

Research Article

Article History

Received :15.12.2024

Accepted :30.01.2025

Keywords

Bibliometric
dairy cattle
digital image processing
sensor

1. Giriş

Süt sığırcılığı; gıda arzı, ekonomik kalkınma ve kırsal istihdam açısından büyük öneme sahiptir. Geleneksel (ekstansif) süt üretimi, artan iş gücü maliyetleri, düşük verimlilik ve sınırlı üretim kapasitesi gibi nedenlerle zamanla yerini endüstriyel üretime bırakmıştır (Alkan, 2015). Bununla birlikte, artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanması için süt sığırı işletmelerinde yüksek verim ve sürdürülebilir üretim modellerinin benimsenmesinde modern mekanizasyon sistemlerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Mekanizasyon ile hem üreticilerin ekonomik karlılığına hem de sektördeki kalite standartlarının iyileştirilmesine olanak sağlanmaktadır (Van Asseldonk ve ark., 1999). Otomatik sağım makineleri, yemleme ve gübre yönetim sistemleri, sensörler, dijital görüntü işleme teknikleri, süt depolama ve soğutma sistemleri gibi teknolojik yeniliklere duyulan ihtiyaç zamanla artmakta ve bu teknolojilerin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Günümüzde hayvancılık sektörü, teknolojinin gelişimiyle dijitalleşmede radikal bir dönüşüm yaşamıştır. Süt sığırı işletmelerinde dijital görüntüleme teknikleri ve sensörlerin kullanımıyla birlikte hayvan davranışları ve süt verimleri düzenli olarak izlenebildiği için hem hastalıkların erken ve isabetli bir şekilde tespiti mümkün olmakta hem de ıslah çalışmalarında faydalı olabilecek süt verimi ve diğer kayıtlar elde edilebilmektedir (Stygar ve ark., 2021; Zhang ve ark., 2021; Neethirajan, 2017). Bu ileri düzey teknolojik uygulamalar, üretim süreçlerinin otomasyonuna katkı sunmanın ötesinde, aynı zamanda veri odaklı karar alma süreçlerinin etkinliğini artırmakta ve işletme yönetiminin daha sürdürülebilir yeni yaklaşımlarla gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, dijital görüntü ve sensör teknolojilerinin süt sığırcılığında kullanımı ile geleneksel üretim yöntemine kıyasla daha sürdürülebilir bir üretim modelinin oluşturulmasına zemin hazırlanmaktadır. Süt sığırı işletmelerinde, özellikle hastalıkların erken dönemde tespiti ve kızgınlık takibinin etkili bir şekilde yönetilmesinde pedometre, boyun tasma,

ivme ölçer vb. teknolojik yöntemler önemli bir rol oynamaktadır. Süt sığırlarında kızgınlık ve hastalık dönemlerinde hayvanların düzenli takibi hem hayvan sağlığının korunması hem de işletmenin karlılığı ve verimliliği bakımından önem arz etmektedir. Kızgınlık takibi ve tespiti süt sığırı işletmelerinde sürdürülebilir bir hayvancılık için büyük önem taşımaktadır. Süt sığırlarından süt üretiminin devamlılığı ve üreme verimliliği için yılda bir sağlıklı buzağı elde edilmesi oldukça önemlidir. Bunun için kızgınlık takibi ve tespitinin doğru ve tam zamanında yapılıp, sağlıklı bir gebeliğin sağlanması gerekir. Bu da son yıllarda görüntü işleme ve takip yöntemleri ile oldukça mümkün hale gelmiştir. Bunların dışında dijital görüntü ve çeşitli sensörlerin kullanımı süt sığırı işletmelerine iş gücü ve hayvan refahı açısından olumlu katkılar sağlamak ve aynı zamanda üretilen sütün kalite ve hijyen standartlarının korunmasına olanak tanımaktadır. Sensör destekli izleme sistemleri kullanılarak hayvanların davranışları, süt verimi, yem tüketimi, geviş getirme sayıları, kızgınlık tespiti ve sağlık durumları anlık olarak takip edilebilmektedir (Soriani ve ark., 2012; Wathes ve ark., 2008; Firk ve ark., 2002). Bu da yetiştiriciye erken hastalık tespiti ve daha etkin bir sürü yönetimi olanağı sunmaktadır (Rutten ve ark., 2013). Sensörlerle donatılmış otomatik sağım sistemleri ve bireysel yemleme teknolojileri, iş gücü ihtiyacını azaltmanın yanı sıra sığırlara bireysel bakım ve besleme programının hazırlanmasına olanak tanımakta ve böylece üretim maliyetlerini düşürmektedir (Hogeveen ve ark., 2004). Süt sığırı işletmelerinde dijital görüntü ve sensörler kullanılarak geliştirilen teknolojiler yetiştiricilere ayrıca daha kapsamlı ve veriye dayalı yönetim stratejileri geliştirme fırsatı sunmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler, işletmeye uygun sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturulmasına olanak tanıyarak işletmenin rekabet gücünün yükseltilmesine önemli katkılar sağlayabilir. Süt sığırcılığında kullanılan teknoloji konusunda geçmişten günümüze kadar yapılan bilimsel çalışmaların subjektif değerlendirilmesine karşın kantitatif bir şekilde ele alınması; daha hassas bir değerlendirilme yapılmasını mümkün kılar. Bu

amaç doğrultusunda bahsi geçen bilimsel çalışmaları, bibliyografi verilerinden yararlanılarak yapılan bibliyometrik analiz çerçevesinde incelemek, daha objektif sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bibliyometrik analiz; bilimsel çalışmalardan elde edilen kantitatif ve kalitatif verilerin frekanslarını ve tanıtıcı istatistiklerini çok değişkenli istatistik yöntemlerle (kümeleme, faktör analizi, uyum analizi gibi) birlikte inceleyen kompleks bir analizdir. Bu sayede bilimsel çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin yıllar içindeki gelişimi ile birlikte yanında hangi anahtar kelimenin benzer çalışmada kullanıldığı bilgisini de sunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, süt sığırcılığı alanında dijital dönüşüme dair bir bibliyometrik analiz yaparak, dijital görüntü ve sensörlerin kullanımının geçmişten günümüze nasıl bir yol izlediğini gözlemlemek, mevcut durumunu belirlemek ve gelecekteki gelişmeler üzerine bir öngöründe bulunmaktır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal

Çalışmanın materyalini, Web of Science veri tabanında "süt sığırcılığı (dairy cattle)",

"sensör (sensor)", "dijital görüntü işleme (digital image processing)" ve "nesnelerin interneti (IoT)" anahtar kelimeleri ve (and) fonksiyonu kullanılarak ulaşılan 1993 Ocak ile Ocak 2025 yılları arasındaki 529 bilimsel çalışma oluşturmaktadır. Veri seti, Web of Science veri tabanında bulunan "Agriculture Dairy Science", "Veterinary Science", "Agriculture Multidisciplinary", "Engineering Electrical Electronic", "Computer Science Interdisciplinary Applications", "Agricultural Engineering", "Behavioral Science", "Reproductive Biology", "Computer Science Artificial Intelligence", "Computer Science Information Systems", "Multidisciplinary Science", "Computer Science Theory Methods", "Computer Science Software Engineering" ve "Robotics" kategorileri seçilerek oluşturulmuştur. Bu kategoriler, ilgili bilimsel çalışmaların detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda süt sığırcılığı ile uyumluluğu göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Süt sığırcılığında dijital görüntü ve sensörlerin kullanımını konu alan 529 çalışmanın bilimsel türleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Süt sığırcılığında dijital görüntü ve sensörlerin kullanımı ile ilişkili çalışmaların bilimsel kategorilerine göre dağılımı

Table 1. Distribution of studies related to the use of digital imaging and sensors in dairy cattle according to scientific categories

Bilimsel Yayın Kategorisi	Çalışma Sayısı
Makale	407
Makale; Kitap bölümü	2
Erken erişim makale	1
Konferans bildirisi	10
Kongre özeti	4
Editöryal materyal	1
Konferans bildirisi	59
Derleme	45
Toplam	529

Web of Science veri tabanından elde edilen 529 bilimsel çalışmanın yayın türlerine göre dağılımı 407 makale, 2 kitap bölümü, 1 erken erişim makalesi, 10 konferans bildirisi, 4 kongre özeti, 59 konferans bildirisi ve 45 derleme şeklindedir. Bu çalışmalar arasında makaleler en yaygın (%76.94) bilimsel çalışma

türü olarak karşımıza çıkmakta olup bunu konferans bildirileri (%11.15) ve derlemeler (%8.5) takip etmektedir. Diğer belge türleri olan erken erişim makaleleri (1), kitap bölümleri (2) ve konferans bildirileri (10) ise bu toplamın küçük bir kısmını (%2.46) oluşturmaktadır.

2.2. Yöntem

Bibliyometrik analiz, sınırları araştırmacılar tarafından belirlenen bilimsel çalışmaların sosyometrik ve ağ analizi yöntemidir (Altay ve Kaplan, 2023; Önder ve Tirink, 2022). Bu amaçla bilimsel çalışmalardan elde edilen nicel ve nitel veriler (anahtar kelimeler, atıflar, eş yazarlar, dergiler, ülkeler vb.), istatistik ve bilgisayar tabanlı yöntemler yardımıyla değerlendirilerek ele alınan bilimsel çalışmalar arasındaki sosyal ağ oluşturulur (Çelik, 2020; Han ve ark., 2020). Böylece çalışmaların tarihsel eğilimleri ve gelecekteki potansiyel araştırma konularının belirlenmesi kolaylaşmaktadır (Kaplan ve Altay, 2023). Araştırma konusuyla ilişkili hedef çalışmalara erişebilmek için anahtar kelimeler büyük bir hassasiyetle belirlenip konuya dair bibliyometrik veriler Web of Science (WoS) veri tabanından düz metin formatında

indirilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler, R yazılımındaki "convert2pdf" paketi kullanılarak uygun formata dönüştürülmüştür. İlgili konuya yönelik belgelere ait anahtar kelimelerin ağaç grafiği, kelime bulutu ve tematik evrimi, R yazılımının "bibliometrix" paketi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (R Core Team, 2025; Aria ve Cuccurullo, 2017).

3. Bulgular ve Tartışma

Süt sığırcılığında dijital görüntü ve sensör kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin üç alan grafiği Şekil 1’de sunulmuştur. Bu grafik incelendiğinde söz konusu 529 çalışmanın yapıldığı ülkeler ve bu ülkelerin hangi anahtar kelimeler üzerinde yoğunlaştığı bilgisinin yanı sıra anahtar kelimeler arasındaki ilişkiler ve dönüşümler görülebilir.

Şekil 1. Süt sığırcılığında dijital görüntü ve sensör kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin üç alan grafiği

Figure 1. Three-way plot of keywords used in scientific studies on the use of digital imaging and sensors in dairy cattle

Şekil 1 incelendiğinde; süt sığırcılığında dijital görüntü ve sensör kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda en fazla yayın yapan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri “süt sığırları”, “hassas hayvancılık”, “laminitis”, “makine öğrenmesi”, “sensör”, “ivme ölçer” ve “görüntü işleme” anahtar

kelimelerini yoğun bir şekilde kullanmıştır. Bu anahtar kelimelerden yola çıkarak “inek”, “sistem”, “sağlık”, “davranış”, “yönetim”, “performans”, “süt verimi” anahtar kelimeleri ile bağlantı kurulmuştur. Bu durum ilgili alanda yapılan çalışmalarda süt sığırlarında davranış ve sürü yönetimi konularında dijital

görüntü, sensör, derin öğrenme algoritmaları ve ivme ölçerlerin kullanımına dikkat çekmektedir. Ayrıca bu yöntemlerin süt sığırlarında, “yatma davranışı”, “beslenme davranışı”, “performans”, “süt üretimi”, “topallık” ve “sağlık” durumlarının belirlenmesinde de kullanıldığını göstermektedir. İlgili alanda en az çalışmaya sahip ülke olan Güney Kore ise “hassas hayvancılık” anahtar kelimesi üzerine yoğunlaşmıştır. Güney Kore, “hassas hayvancılık” anahtar kelimesinden yola çıkarak “süt üretimi” ve “topallık” konularında

çalışmalar üretmiştir. Ülkelerin çalışmalarında kullandıkları anahtar kelimeler bütünüyle göz önüne alındığında; süt sığırlarında sensörlerin, nesnelerin internetinin (IoT) ve görüntü işlemenin genel çerçevede özellikle hayvanların sağlık durumlarının izlenmesinde kullanıldığı açık bir şekilde görülmektedir. Süt sığırcılığında sensör ve dijital görüntülerin kullanımını konu alan çalışmalarda anahtar kelimeler birbirleriyle olan ilişkileri bakımından üç ana grupta toplanmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Süt sığırcılığında dijital görüntü ve sensör kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda kullanılan anahtar kelimeler arasındaki bağlantılar

Figure 2. Network of connections among keywords used in scientific studies on the use of digital imaging and sensors in dairy cattle

Anahtar kelimelerin oluşturduğu ilk ana grup kırmızı renk ile temsil edilmektedir. Bu grubun en yoğun kullanılan anahtar kelimeleri “sığır”, “süt sığırcılığı”, “zaman” ve “sistem”dir. Süt sığırcılığında anahtar kelimesi grubu sensör, beslenme davranışı, süt sığırları, tanımlama, izleme, duruş, topallık tespiti, geviş getirme, süt üretimi ve sağlık bozuklukları anahtar kelimeleriyle bağlantı halindedir. Bu bağlantı, anahtar kelimelerin yapılan bilimsel çalışmalarda birlikte kullanıldıklarını işaret etmektedir. İkinci ana grup mavi renk ile gösterilmiş olup, bu grupta “inek” anahtar kelimesi; performans, yatma davranışı, sıcak stresi, sürü yönetimi, süt verimi, topallık, mastitis, risk faktörleri,

sistemler, laktasyon, hastalık görülme sıklığı, davranış ve geviş getirme süresi ile yüksek bağlantı içerisindedir. Bu da, sensör ve dijital görüntülerin ele alındığı çalışmaların daha çok; mastitis, topallık, geviş getirme süresi ve hayvan davranışlarının izlenmesi alanlarında yoğunlaştığını göstermektedir. Üçüncü ana grup yeşil renk ile belirtilmiş olup bu gruptaki kızgınlık, döl verimi, vücut sıcaklığı, güç doğum, ovulasyon ve laktasyon anahtar kelimelerinden oluşmaktadır. Bu bilgiye dayanarak, sensör ve dijital görüntüler terimlerinin kullanıldığı çalışmaların, özellikle üreme sistemi ve hastalıklarının belirlenmesi konularıyla birlikte ele alındığı söylenebilir. Anahtar kelimeler bakımından süt

sığırcılığında dijital görüntü ve sensörlerin kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmaların tema haritası Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Süt sığırcılığında dijital görüntü ve sensörlerin kullanımına ait çalışmaların tematik haritası
Figure 3. Thematic map of studies on the use of digital imaging and sensors in dairy cattle

Şekil 3 incelendiğinde çalışma bulgularına göre en yaygın kullanılan anahtar kelimelere dayanan tema haritasının dört ana gruba ayrıldığı görülmektedir. Ana temada “süt sığırları”, “sistem”, “beslenme davranışları”, “mastitis”, “süt” ve “yönetim” anahtar kelimeleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra “süt verimi”, “risk faktörleri” ve “yaygınlık” anahtar kelimeleri ana tema ve motor temayı oluşturan anahtar kelimeler olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, süt sığırlarında dijital görüntü ve sağım sistemleri üzerine yapılan bilimsel çalışmaların odak noktasının daha çok bu anahtar kelimeler olduğunun bir göstergesidir. Niş temalar, “ruminasyonun izlenmesi”, “ovulasyon”, “uyum”, “östrus davranışı” ve “internet teknolojilerinin getirdiği zorluklar” anahtar kelimeleri etrafında toplanmıştır. Niş temalar ruminasyonun izlenmesi ile ovulasyon arasındaki uyum, kızgınlık tespiti ile gebelik

arasındaki ilişkiler üzerine yapılan çalışmaların yoğunluğunu vurgulamaktadır. “özellik”, “kondisyon skoru” ve “dijital görüntü” anahtar kelimeleri motor temalar ile niş temalar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu durum dijital görüntü, bazı vücut özellikleri ve vücut kondisyon skorlarının bu alanın gelişmesinde merkezi bir role sahip olduğunu belirtmektedir. Gündeme gelen veya gerileyen temalar ise “kan”, “serbest yağ asitleri” ve “subklinik ketozis” anahtar kelimeleri göze çarpmaktadır. Bu durum son yıllarda subklinik ketozis teşhisinde sensörlerin kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalara ilginin arttığını ifade etmektedir. Anahtar kelimeler bakımından çalışmalara ait tema haritasından da anlaşılacağı üzere dijital görüntü ve sensörler süt sığırcılığında kullanılması önem arz eden teknolojiler arasında yer almaktadır. Anahtar kelimelerin tematik evrim süreci Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4. Süt sığırcılığında dijital görüntü ve sensör kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelere ait temaların zaman içerisindeki değişimi

Figure 4. Evolution of themes over time derived from keywords in scientific studies on the use of digital imaging and sensors in dairy cattle

Bu çalışmada, tematik evrim sürecindeki ilk dönemin (1993–2016), bilimsel literatürün gelişimine katkıda bulunan ana tema ve bu gelişime yön veren motor temalarla ilişkili olduğu görülmektedir (Şekil 4). İkinci dönemde (2017–2020) ise, bilimsel üretimdeki yıllık artış oranının da etkisiyle, süt sığırcılığında dijital görüntü ve sensörlerle donatılan sistemlerin kullanımının özellikle mastitis gibi üretimi olumsuz etkileyen problemlerin otomatik tespitine ilişkin

araştırmalara odaklandığı görülmektedir. Üçüncü dönem (2021–2023), görüntü işleme ve sensör teknolojilerinin süt sığırlarında topallık tespitine yönelik çalışmalarda kullanıldığını göstermektedir. Son dönem (2024–2025) ise topallığın belirlenmesine ek olarak bu sistemlerin süt sığırlarının genel sağlık durumlarının incelenmesi üzerine de yoğunlaştığına dikkat çekmektedir. Anahtar kelimelerin kümeleme analizi sonuçlarına ait diyagram Şekil 5’te sunulmuştur.

Şekil 5. Süt sığırcılığında dijital görüntü ve sensörlerin kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalardaki anahtar kelimelere ait kümeleme analizi diyagramı

Figure 5. Cluster analysis of keywords used in scientific studies on the use of digital imaging and sensors in dairy cattle

Bilimsel çalışmalarda birlikte kullanılan anahtar kelimelere ait kümeleme analizi sonuçları incelendiğinde, anahtar kelimelerin üç kümeden oluştuğu görülmektedir (Şekil 5). İlk küme mavi renkli sıcaklık ve sensör anahtar kelimelerinden meydana gelmiştir. Bu durum sıcaklık stresi, sıcaklık ve hastalık arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde sensörlerin kullanıldığı çalışmaların varlığını temsil etmektedir. İkinci küme ise yeşil renkle belirtilmiş olup; tanılama (sığırların kimliklerinin tespiti), beslenme davranışı, doğrulama, süre ve geviş getirme anahtar kelimelerinden oluşmuştur. Bu da dijital görüntü ve sensörler kullanılarak süt sığırlarının geviş getirme sürelerinin ve beslenme davranışlarının izlenmesini ve bu konuda ağaç tabanlı algoritmaların da kullanıldığı (validation) bilimsel çalışmaların yapıldığını işaret etmektedir. Yatma davranışı, süt verimi, sığır, topallık, davranış, süt sığırları, sürü yönetimi, sistem, süt üretimi, sağlık ve performans anahtar kelimelerinin oluşturduğu üçüncü küme mor renkle belirtilmiştir. Bu anahtar kelimelerin birbirleri ile olan bağlantıları göz önüne alındığında sığırlarda topallık, yatma davranışı ve süt veriminin birlikte araştırıldığı çalışmaların varlığına kanıt niteliğindedir. Ayrıca bu kümeyi oluşturan bilimsel çalışmalar dijital görüntü ve

sensör destekli sistemlerin süt sığırcılığında kullanımının sürü yönetiminde etkili bir şekilde kullanılabileceğine işaret etmektedir. Süt sığırcılığı sektörü, son yıllarda teknolojik gelişmeler sayesinde geleneksel üretim anlayışından uzaklaşarak daha verimli, sürdürülebilir ve hayvan refahını önceleyen bir yapıya doğru yönelmektedir. Özellikle otomasyon sistemleri, sensör teknolojileri, yapay zeka algoritmalarını temel alan sistemler ve uygulamalar, hayvan sağlığının izlenmesi, süt veriminin artırılması ve sürü yönetiminin optimize edilmesinde devrim niteliğinde yenilikler sunmaktadır. Modern süt sığırcılığı işletmelerinde kullanılan pedometreler, rumen sensörleri ve termal kameralar gibi araçlar sayesinde hayvanların davranışları, fizyolojik durumları ve çevresel etkileşimleri anlık olarak izlenebilmekte; bu sayede hem hastalıkların erken teşhisi sağlanmakta hem de süt verimi kaybı minimum seviyede kalmaktadır. Bununla birlikte, robotik sağım sistemleri ve otomatik yemleme üniteleri gibi teknolojiler, iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltarak üretim süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Teknolojinin süt sığırcılığına entegrasyonu, yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılmasına ve hayvan refahı standartlarının yükseltilmesine de katkı sunmaktadır. Bu

gelişmeler, süt sığırcılığının geleceğini şekillendiren yenilikçi yaklaşımlar olarak hem akademik hem de sektörel düzeyde önemini giderek artırmaktadır.

Süt sığırlarında yaygın olarak görülen mastitis, topallık, ketozis, uterus iltihabı, hipokalsemi, solunum hastalıkları ve sindirim sistemi bozuklukları, 3D kamera sistemleri, termal görüntüleme ve çeşitli sensörlerin kullanımıyla erken teşhis edilebilmektedir. Weng ve ark. (2015), subklinik ketozis tespiti için bir biyosensör geliştirmişler ve böylece sığırdaki β -hidroksibutirikasit (β HBA) yoğunluğunun 1 dakikada tespit edilebilmesini mümkün kılmışlardır. Bu teknolojinin belirlediği sonuçların laboratuvar sonuçlarıyla benzer bulunması ketozisin yerinde tespiti için biyosensörlü çiplerin kullanılabilirliğini göstermektedir. Böylece hem laboratuvar testlerine kıyasla düşük maliyetli olan hem de kısa sürede ketozis teşhisine olanak sağlayan biyosensörlü çiplerin kullanımı, yetiştiriciye çok büyük avantaj sağlayacaktır. Uygulamada topallık teşhisinde; görsel izleme, basınca duyarlı zemin platformları (Chapinal ve ark., 2010; Pastell ve ark., 2010; Neveux ve ark., 2006), görüntü işleme teknikleri (Coşkun ve ark., 2023; Altay ve Albayrak Delialioğlu, 2022; Viazzi ve ark., 2013; Pousaberi ve ark., 2010), ivme ölçer ve pedometreler (Thorup ve ark., 2015; Munksgaard ve ark., 2006) kullanılmaktadır. Görsel izlemeye dayalı topallık tespiti subjektif bir değerlendirme olup zaman alıcıdır. Basınç plaklarının kullanıldığı yöntem ise maliyetli olmasının yanı sıra hayvanların konumunun sabit olmasını gerektirmektedir. Oysaki dijital görüntü işleme teknikleri ile topallığın yüksek doğrulukla temassız ve otomatik bir şekilde tespit edilmesi mümkündür. Poursaberi ve ark. (2010), görüntü işleme tekniklerini kullanarak ineklerde sırt postür analizi sonuçlarından topallık puanlaması yaparak %94.7 doğrulukla, topallığı teşhis etmişlerdir. İvmeölçer ve sensörlerin kullanımı sürekli ve anlık veri takibine olanak sağlamaktadır ancak her hayvan için sensör ve ivmeölçer gerektirdiği için maliyeti yüksektir. Taneja ve ark., (2020), sensörlerden gelen verileri kullanarak geliştirdikleri sistemle topallığı

%87 doğrulukla görsel gözleme dayalı yöntemle göre 3 gün erken tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Bruyère ve ark., (2012), 2-6 yaş aralığında üç farklı ırktaki 35 süt sığırı üzerinde yürüttükleri çalışmada video kamera görüntüleriyle kızgınlık tespitinde görsel izleme göre daha yüksek bir başarı elde etmişlerdir. Kızgınlık tespitinde görsel izlemede başarı oranı %68.6 iken video kamera görüntülerinden yararlanılması durumunda bu oran %80 olarak bulunmuştur.

Literatürdeki mevcut çalışmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde dijital görüntülerin ve sensörlerin süt sığırcılığında hayvanların genel sağlık durumlarının, kızgınlık dönemlerinin, davranışlarının ve verimliliklerinin bireysel veya toplu olarak yüksek doğrulukla belirlenmesi amacıyla kullanılabilirliği düşünülmektedir. Ancak mevcut durumda hala tam olarak istenen doğruluk oranlarına ulaşamamış olup ilgili alandaki boşlukları doldurabilmek adına bu hususta daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

4. Sonuçlar

Süt sığırı işletmelerindeki karlılığın temel prensibi yüksek süt verimi ve yılda bir buzağı elde edilmesine dayanmaktadır. Konu kapsamında yapılan bibliyometrik analiz sonuçları süt sığırcılığının gelişimi ve geleceğine ışık tutmasının yanı sıra sektöre önemli katkı sağlayacaktır. Hayvancılık işletmelerinde, dijital görüntü ve sensörler hayvanları bireysel olarak takip etme olanağı tanımaktadır. Bu da hayvanların kontrollü bir üretim sisteminde yer almasına yol açarken, damızlık seçiminde de daha isabetli kararlar alınmasını mümkün kılmaktadır. Bu durumun yanı sıra, süt sığırı işletmelerinde hayvan refahı ön planda tutularak üretimin artırılmasıyla birlikte yüksek gelire sahip bir sektör haline gelmesine yardımcı olacaktır. Süt sığırcılığında dijital dönüşüm ve yapay zeka algoritmalarının yüksek başarısı, iş gücünün azalmasıyla birlikte karlılığın da artırılmasına imkan tanıma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle süt sığırı işletmelerinde dijital devrimin; 3D, termal, spektral dijital

görüntüler ve sensörlerin sektöre entegrasyonun sağlanmasıyla gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

- Alkan, S., 2015. Türkiye’de süt sığırları ahırlarında karşılaşılan başlıca sorunlar. *Akademik Ziraat Dergisi*, 4(1): 43-48.
- Altay, Y., Albayrak Delialioğlu, R., 2022. Diagnosing lameness with the Random Forest classification algorithm using thermal cameras and digital colour parameters. *Mediterranean Agricultural Sciences*, 35(1): 47-54.
- Altay, Y., Kaplan, S., 2023. Bibliometric analyzes of some major effect genes associated with meat yield traits in livestock. *Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences*, 37(3): 608-617.
- Aria, M., Cuccurullo, C. 2017. bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4): 959-975.
- Bruyère, P., Hétreau, T., Ponsart, C., Gatien, J., Buff, S., Disenhaus, C., Giroud, O., Guérin, P., 2012. Can video cameras replace visual estrus detection in dairy cows? *Theriogenology*, 77(3): 525-530.
- Chapinal, N., De Passille, A.M., Rushen, J., Wagner, S., 2010. Automated methods for detecting lameness and measuring analgesia in dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 93(5): 2007-2013.
- Coşkun, G., Şahin, Ö., Delialioğlu, R.A., Altay, Y., Aytekin, İ., 2023. Diagnosis of lameness via data mining algorithm by using thermal camera and image processing method in Brown Swiss cows. *Tropical Animal Health and Production*, 55(1): 50.
- Çelik, Ş., 2020. Bibliometrics Analysis and a Husbandry Practice. *Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies*, 6(12): 3632-3641.
- Firk, R., Stamer, E., Junge, W., Krieter, J., 2002. Automation of oestrus detection in dairy cows: a review. *Livestock Production Science*, 75(3): 219-232.
- Han, J., Kang, H.J., Kim, M., Kwon, G.H., 2020. Mapping the intellectual structure of research on surgery with mixed reality: Bibliometric network analysis 2000–2019. *Journal of Biomedical Informatics*, 109(2020): 103516.
- Hogeveen, H., Heemskerk, K., Mathijs, E., 2004. Motivations of Dutch farmers to invest in an automatic milking system or a conventional milking parlour. In *Automatic milking, a better understanding*. Wageningen Academic, p. 56-61.
- Kaplan, S., Altay, Y., 2023. Bibliometric analysis of next-generation sequence applications in livestock. *Black Sea Journal of Agriculture*, 6(5): 485-491.
- Munksgaard, L., Reenen, C.G., Boyce, R., 2006. Automatic monitoring of lying, standing and walking behavior in dairy cattle. *Journal of Animal Science*, 84: 304.
- Neethirajan, S., 2017. Recent advances in wearable sensors for animal health management. *Sensing and Bio-Sensing Research*, 12(2017): 15-29.
- Neveux, S., Weary, D.M., Rushen, J., Von Keyserlingk, M.A.G., De Passillé, A.M., 2006. Hoof discomfort changes how dairy cattle distribute their body weight. *Journal of Dairy Science*, 89(7): 2503-2509.
- Önder, H., Trınk, C., 2022. Bibliometric analysis for genomic selection studies in animal science. *Journal of the Institute of Science and Technology*, 12(3): 1849-1856.

- Pastell, M., Hänninen, L., de Passille, A.M., Rushen, J., 2010. Measures of weight distribution of dairy cows to detect lameness and the presence of hoof lesions. *Journal of Dairy Science*, 93(3): 954-960.
- Poursaberi, A., Bahr, C., Pluk, A., Van Nuffel, A., Berckmans, D., 2010. Real-time automatic lameness detection based on back posture extraction in dairy cattle: Shape analysis of cow with image processing techniques. *Computers and Electronics in Agriculture*, 74(1): 110-119.
- Rutten, C.J., Velthuis, A.G.J., Steeneveld, W., Hogeveen, H., 2013. Invited review: Sensors to support health management on dairy farms. *Journal of Dairy Science*, 96(4): 1928-1952.
- Soriani, N., Trevisi, E., Calamari, L. 2012. Relationships between rumination time, metabolic conditions, and health status in dairy cows during the transition period. *Journal of Animal Science*, 90(12): 4544-4554.
- Stygar, A.H., Gómez, Y., Berteselli, G.V., Dalla Costa, E., Canali, E., Niemi, J.K., Llonch, P., Pastell, M., 2021. A systematic review on commercially available and validated sensor technologies for welfare assessment of dairy cattle. *Frontiers in Veterinary Science*, 8: 634338.
- Taneja, M., Byabazaire, J., Jalodia, N., Davy, A., Olariu, C., Malone, P., 2020. Machine learning based fog computing assisted data-driven approach for early lameness detection in dairy cattle. *Computers and Electronics in Agriculture*, 171(2020): 105286.
- Thorup, V.M., Munksgaard, L., Robert, P.E., Erhard, H.W., Thomsen, P.T., Friggens, N.C., 2015. Lameness detection via leg-mounted accelerometers on dairy cows on four commercial farms. *Animal*, 9(10): 1704-1712.
- Van Asseldonk, M.A.P.M., Jalvingh, A.W., Huirne, R.B.M., Dijkhuizen, A.A., 1999. Potential economic benefits from changes in management via information technology applications on Dutch dairy farms: a simulation study. *Livestock Production Science*, 60(1): 33-44.
- Viazzi, S., Bahr, C., Schlageter-Tello, A., Van Hertem, T., Romanini, C.E.B., Pluk, A., Halachmi, I., Lokhorst, C., Berckmans, D., 2013. Analysis of individual classification of lameness using automatic measurement of back posture in dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 96(1): 257-266.
- Wathes, C.M., Kristensen, H.H., Aerts, J.M., Berckmans, D. 2008. Is precision livestock farming an engineer's daydream or nightmare, an animal's friend or foe, and a farmer's panacea or pitfall? *Computers and Electronics in Agriculture*, 64(1): 2-10.
- Weng, X., Zhao, W., Neethirajan, S., Duffield, T. 2015. Microfluidic biosensor for β -Hydroxybutyrate β HBA determination of subclinical ketosis diagnosis. *Journal of Nanobiotechnology*, 13(2015): 1-8.
- Zhang, M., Wang, X., Feng, H., Huang, Q., Xiao, X., Zhang, X. 2021. Wearable Internet of Things enabled precision livestock farming in smart farms: A review of technical solutions for precise perception, biocompatibility, and sustainability monitoring. *Journal of Cleaner Production*, 312(2021): 127712.

Atf Şekli	Tekbilek, A.K.C., Altay, Y., Şen, A.Ö., Albayrak Delialioğlu, R., 2025. Süt Sığırlarında Dijital Teknoloji Kullanım Olanaklarının Bibliyometrik Analiz ile Değerlendirilmesi. <i>ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi</i> , 9(2): 610-620. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15480839 .
To Cite	Tekbilek, A.K.C., Altay, Y., Şen, A.Ö., Albayrak Delialioğlu, R., 2025. Evaluation of Digital Technology Usage Possibilities in Dairy Cattle with Bibliometric Analysis. <i>ISPEC Journal of Agricultural Sciences</i> , 9(2): 610-620. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15480839 .